

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 146-150
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10079279)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10079279>

Peran Efektivitas Penerimaan PAD via Online Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Desak Gede Suasridewi^{1*}, Wiwik Prihartanti², Bambang Purwoko³, Agus Rahmanto⁴, Ahmad Gamal⁵

¹⁻⁵Universitas W.R. Supratman Surabaya, Jl. AR Hakim No 14 Surabaya

*Email korespondensi: dgsuasridewi@gmail.com

Abstrak

Penerapan otonomi daerah yang sudah berjalan dimasing-masing kabupaten kota akan sangat tergantung kepada pemerintah kota atau kabupaten yang bersangkutan. Pemerintah kabupaten atau kota akan berhasil apabila dapat didukung semua pihak dalam menjalankan program tersebut. Salah satu program yang sangat penting adalah penerimaan pajak daerah. Sebab pajak sebagai sumber keuangan untuk membiayai semua sektor seperti Pembangunan dan pemeliharaan. Pembayaran pajak melalui via online yang diterapkan di Kota Surabaya sangat penting, mengingat dapat mempermudah wajib pajak. Penerimaan pajak mendukung belanja daerah dengan pajak daerah, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu pajak daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak asli daerah (PAD). Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan pembayaran pajak asli daerah melalui via email sudah berjalan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: *efektivitas, pajak via online, pendapatan asli daerah.*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 04 November 2023

PENDAHULUAN

Surabaya sebagai kota metropolitan yang merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, membawa konsekuensi bahwa bisnis, industri dan perdagangan sangat besar. Salah satu yang ditungkan adalah penerimaan pajak Surabaya cukup besar. Dalam UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah.

Pajak yang diperoleh dari pemerintah kota Surabaya ada sembilan objek pajak yang terus dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Ke sembilan pajak tersebut yang memiliki kontribusi terbesar adalah PBB dan BPHTB. Tahun 2022, target pendapatan dari PBB sebesar Rp 1,4 triliun, dan dari BPHTB sebesar Rp 1,3 triliun (Anonim, 2023). Upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak dengan menggunakan Pertama, terus menumbuhkan kesadaran wajib pajak, sehingga dia mengaku sudah berkomunikasi dengan masyarakat dan asosiasi supaya membantu menyadarkan wajib pajak. Kedua, meningkatkan layanan via online dan ketiga terus komunikasi aktif dengan asosiasi, seperti BPHTB, kita berkomunikasi dengan notaris dan PPAT.

Ketika otonomi daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan sepenuhnya kepada daerah dalam rangka memaksimalkan pengelolaan keuangan, khususnya yang

berkaitan dengan besaran pendapatan daerah yang dapat dicapai dalam rangka pencapaian pembangunan daerah, otonomi daerah dikatakan telah memenuhi tujuannya. Melalui otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen esensial dari aktualisasi pemerintahan daerah maka dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan mesin penggerak segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Apabila ada pengelolaan keuangan yang efisien di tingkat daerah, maka dapat berdampak pada pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lancar dengan pemerintah daerah (Aprillia & Ma'ruf, 2022)

Salah satu upaya pemerintah kota Surabaya untuk mendapatkan perolehan pajak yang maksimal maka dibuat terobosan dengan via online. Diharapkan dengan pembayaran pajak via online maka akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pemerintah kota Surabaya yang berupa pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi sumber penerimaan yang dijaga keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat pemerintah pusat dan yang ditetapkan di tingkat pemerintah daerah (Halim, 2001). PAD yang merupakan kependekan dari Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan di pusat dan yang ditetapkan oleh daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagai badan yang mengelola pajak yang merupakan sumber pendapatan daerah. Pajak tersebut akan digunakan untuk berbagai pembiayaan daerah seperti pembiayaan infrastruktur pembangunan dan kebutuhan daerah. Pajak daerah sendiri berasal dari berbagai sumber. Undang-Undang telah menjelaskan terkait pajak daerah yaitu menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan

Sesuai dengan peraturan daerah kota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang penerapan sistem online terhadap pajak daerah di kota Surabaya yaitu meliputi pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan merupakan 4 jenis pajak yang telah diatur dalam penerapan sistem online yang potensi pendapatannya sangat rawan terjadinya kecurangan dalam menyampaikan atau menyetorkan besaran pajaknya. Hal ini disebabkan karena sistem perhitungan pajaknya menggunakan *Self Assessment* sehingga wajib pajak menghitung besaran pajaknya sendiri dan petugas pajaknya hanya sebagai pengawas.

Peneliti tertarik dengan untuk meneliti seberapa efektif penerimaan pajak asli daerah (PAD) dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surabaya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti menulis judul “Peran Efektivitas Penerimaan PAD via Online Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian kuantitatif yaitu sub bidang ilmu sosial yang mengumpulkan informasi dalam bentuk data numerik dan menggunakan metode statistik untuk menguji informasi tersebut (Creswell, 1994) dan (Kasiram, 2008). Jenis penelitian yang digunakan adalah *sequential exploratory*, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data tambahan kuantitatif. Penelitian ini sendiri lebih menekankan pada metode kualitatif. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan tinjauan literatur. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Surabaya ditentukan secara *purposive* karena pajak online telah diterapkan disini. Data yang telah diperoleh dianalisis secara

kualitatif. Miles dan Hubermas (1992) menyatakan data kualitatif diperoleh dari reduksi data, display data dan *conclusion drawing/ verification*. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka penelitian permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas PAD

Untuk menilai dan membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dalam pelaksanaannya apakah sudah maksimal atau belum, maka perlu diketahui jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Rumus yang digunakan untuk menganalisis efektivitas PAD yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas pemungutan pajak dapat diukur dengan seberapa dekat hasil pemungutan pajak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan semula (Mardiasmo, 2002). Tingkat keberhasilan tindakan relatif terhadap industri secara keseluruhan juga merupakan faktor dalam menentukan efektivitas secara keseluruhan. Ketika sebuah program mampu melayani masyarakat dengan lebih baik dengan tujuan menciptakan perbedaan besar atau besar, kami menganggap program tersebut efektif. (Simanjuntak, 2001).

Dengan adanya Sistem Pajak Online yang terintegrasi baik dan tentunya dengan pengembangan-pengembangan yang akan terus diupayakan untuk menyempurnakan sistem tersebut seharusnya dapat membantu Pemkot Surabaya dalam mengoptimalkan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya sehingga pembangunan daerah pun dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan-tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan warga Kota Surabaya juga tercapai. Apabila tujuan-tujuan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat maka hal tersebut juga akan mendukung pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal peningkatan ekonomi lokal. Namun juga di sisi lain, pemerintah daerah tidak boleh lelah untuk terus menerus menekankan pentingnya partisipasi Wajib Pajak untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Juga pemerintah daerah tidak boleh luput dalam pengawasannya terhadap para Wajib Pajak. Dimana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat melalui Wajib Pajak sejatinya adalah untuk dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah yang apabila pengelolaan keuangan dilakukan secara adil dan merata dapat dipertanggung jawabkan demi kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya. Yang terpenting Pemkot Surabaya harus selalu konsisten dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah dibuat demi kepentingan bersama.

Kemampuan menggunakan teknologi sangat mempengaruhi tingkat penggunaan Sistem Online Pajak Daerah, untuk itu dalam upaya menerapkan Sistem Online Pajak Daerah secara menyeluruh di Kota Surabaya membutuhkan waktu. Berbagai langkah dilakukan oleh

Badan Pendapatan Daerah untuk menciptakan pemerataan atas penggunaan aplikasi pembayaran pajak via online. Oleh karena itu, selain dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Penerapan sistem pajak daerah online sendiri sudah cukup efektif sebagai faktor pendapatan daerah. Karena beberapa fitur yang diberikan sangat mudah diakses oleh para wajib pajak, Jika dibandingkan dengan sistem yang terdahulu, sistem yang sekarang dipergunakan lebih baik karena selain sudah terintegrasi ke Pemerintah Kota Surabaya yaitu Badan Pendapatan Daerah sistem ini sudah langsung membayar atau autodebet ke bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah secara otomatis dalam hal ini Bank Jatim.

Kemudian dilihat dari sisi perataan, awalnya Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya menargetkan 80% masyarakat mampu mengoperasikan aplikasi ini, namun masih banyak para wajib pajak yang masih takut data-datanya akan bocor. Jadi masih perlu diadakan sosialisasi lebih intens untuk meyakinkan para wajib pajak untuk menggunakan aplikasi via online ini agar target dari pemerataan pengguna aplikasi ini dapat tercapai. Dari indikator responsivitas masih ada beberapa wajib pajak mengeluh mengenai aplikasi yang dijalankan masih sering error, namun dari pihak Badan Pendapatan Daerah terus meningkatkan aplikasi ini dengan baik dengan melakukan perawatan yang sudah ada dananya. Dari indikator ketepatan sasaran dari pengguna aplikasi ini masih belum dikatakan tepat. Ini dibuktikan masih banyak dari wajib pajak terutama yang menengah kebawah untuk menggunakan aplikasi via online ini. Namun pihak Badan Pendapatan Daerah tetap gencar melakukan sosialisasi agar para masyarakat mau dan percaya untuk menggunakan aplikasi via online.

Untuk evaluasi kebijakan penerapan sistem online pajak daerah penyempurnaan sistem aplikasi pajak daerah online ini setiap tahunnya terus digencarkan untuk pembaruan dan perawatan sistem sesuai anggaran yang disiapkan pemerintah kota Surabaya. Kemudian adanya jaminan kerahasiaan data wajib pajak, jadi tidak semerta-merta semua pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah bias mengakses data dari wajib pajak yang ada di sistem via online ini, dan yang terakhir ialah mengenai kesiapan dari para wajib pajak untuk menerima teknologi terbaru dalam sistem pembayaran pajak daerah online ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi berupa aplikasi pembayaran pajak via online dinilai cukup baik dan dapat diterima masyarakat. Namun dalam pelaksanaan masih ada sebagian masyarakat yang masih belum mau untuk menggunakan aplikasi via online ini. Harapan dari pemerintah kota Surabaya Masyarakat dapat dengan familiar menggunakan pembayaran pajak via online. Pemungutan pajak sebelum adanya aplikasi ini sangat tidak efektif dikarenakan masih rumitnya proses pembayaran pajak, sehingga tidak efektif. Melalui aplikasi bayar pajak via online akan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Evaluasi penerapan sistem via online secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan.

Referensi

- Aprillia, E. A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Pengaruh Belanja Tidak Terduga Terhadap Defisit Keuangan Daerah Periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019-2020 di Kabupaten Trenggalek. *Publika*, 10(2), 595–608.
- Creswell, John W. (1994). *Research design qualitative & quantitative approaches*. Sage. Universitas Sebelas Maret Solo.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65741/triwulan-pertama-realisasi-paj>, diakses tanggal 5 Nopember 2023 jam 20.15 WIB
- Kasiram, M. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*. UIN Malang Press

Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Andi.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Simanjuntak, P. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE UI

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah